

TOSHKENT SHAHRIGA DAVOLANISH UCHUN KELAYOTGAN NOGIRON BOLALAR OQIMINING TIBBIY TURIZMDAGI AHAMIYATINI O‘RGANISH

Azizova F.L., Tulyaganova D.S.

Toshkent tibbiyot akademiyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14126646>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda 2021-2023 yillar mobaynida Toshkent shahridagi shifoxonaga tibbiy yordami olish uchun kelgan nogiron bolalar oqimini baholandi. Tahlilda bemorlarning demografiyasi, kasallik turlari, davolanish uchun bo‘lgan extiyojnilari, davolanish muddatlari va davolanish uchun sarf qilingan harajarlari o‘rganildi. Yosh taqsimoti tahlili shuni ko‘rsatadiki, bolalarning aksariyati 1-4 yosh guruhiga to‘g‘ri keladi va gender farqlari mavjud. Moliyaviy ma‘lumotlar esa yillar mobaynida bemorlarni qabul qilishning oqimi sezilarli darajada oshgani ko‘rsatdi. Qo‘shni davlatlardan bemorlarning salmoqli ulushi O‘zbekistonning bolalar tibbiy turizmidagi o‘rni ortib borayotganidan dalolat beradi. Ushbu natijalar bemorlarning tendentsiyalari haqida tushuncha beradi va pediatrik tibbiy turizmga yordam va sifatni yaxshilash uchun maqsadli dasturlarni ishlab chiqishni qo‘llab-quvvatlaydi.

Kalit so‘zlar: tibbiyot turizmi, nogiron bolalar, Toshkent shahri, bolalar shifoxonasi

Abstract. In this study, the flow of disabled children who came to the hospital in Tashkent for medical care during 2021-2023 was evaluated. In the analysis, demographics of patients, types of diseases, preferences for treatment, duration of treatment and expenses for treatment were studied. The analysis of age distribution shows that the majority of children fall into the 1-4 age group and there are gender differences. And the financial data showed that the flow of patient admissions has increased significantly over the years. A significant share of patients from neighboring countries indicates that the place of Uzbekistan in children's medical tourism is increasing. These results provide insight into patient trends and support the development of targeted programs to improve care and quality in pediatric medical tourism.

Keywords: medical tourism, disabled children, Tashkent city, children's hospital

Аннотация. В этом исследовании был оценен поток детей-инвалидов, приехавших в больницу в Ташкенте для получения медицинской помощи в течение 2021-2023 годов. В ходе анализа были изучены демографические данные пациентов, типы заболеваний, предпочтения в лечении, продолжительность лечения и расходы на лечение. Анализ возрастного распределения показывает, что большинство детей попадают в возрастную группу 1-4 лет и существуют гендерные различия. А финансовые данные показали, что поток госпитализаций пациентов значительно увеличился за эти годы. Значительная доля пациентов из соседних стран свидетельствует о том, что место Узбекистана в детском медицинском туризме увеличивается. Эти результаты дают представление о тенденциях пациентов и поддерживают разработку целевых программ по улучшению ухода и качества в детском медицинском туризме.

Ключевые слова: медицинский туризм, дети-инвалиды, город Ташкент, детская больница

So‘nggi yillarda tibbiy turizm ixtisoslashgan va tejamkor tibbiy muolajalarni qidirayotgan bemorlar uchun qulay yo‘l sifatida global qiziqish uyg‘otdi. Bu o‘z mamlakatlarida mavjud bo‘lmagan ilg‘or terapiya va davolash usullaridan foydalanish uchun oilalari xalqaro sog‘liqni saqlash yechimlarini izlayotgan nogiron bolalar demografik o‘shishini o‘z ichiga oladi. Nogiron

bolalar uchun tibbiy turizm uzoq kutish vaqtlari va cheklangan mahalliy resurslarga alternativa bo'lib, o'z vaqtida va samarali yordam ko'rsatishga xalaqit beradi [1]. O'zbekistonda, xususan, Toshkent shahrida qulay, sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishning jozibadorligi shaharning nogiron bolalarga kompleks tibbiy xizmat ko'rsatish, turli hududlardan kelgan bemorlarga xizmat ko'rsatish markazi sifatidagi rolini oshirmoqda [2]. Ushbu afzalliklarga qaramay, nogiron bolalar uchun tibbiy turizm ham muhim axloqiy va logistika muammolarini keltirib chiqaradi. Masalan, parvarishning uzluksizligi va davolanishdan keyingi kuzatuv qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin, chunki chet elda davolanish ko'pincha vatandagi sog'liqni saqlash tizimlari bilan integratsiyaga ega emas, bu esa uzoq muddatli tiklanish natijalariga ta'sir qilishi mumkin [3]. Bundan tashqari, mamlakatlar o'rtasidagi tartibga solish va akkreditatsiyadagi nomutanosiblik murakkablik qatlamini qo'shib qo'yadi, ba'zi mintaqalarda muassasalar global sog'liqni saqlash standartlariga rioya qilishni ta'minlaydigan nazoratga ega emas [2,4]. Ushbu maqola nogiron bolalarning davolanish uchun Toshkentga kelishiga turtki bo'lgan omillarni o'rganadi, sog'liqni saqlash infratuzilmasining ushbu bemorlarning ehtiyojlariga javobini baholaydi va tibbiy turizmdagi innovatsion yondashuvlar pediatriya xizmatining sifati va qulayligini qanday yaxshilashi mumkinligini o'rganadi [5,6].

Tadqiqot maqsadi: Toshkent shahriga davolanish uchun kelayotgan nogiron bolalar oqimining tibbiy turizmdagi ahamiyatini o'rganish.

Tadqiqot material va usuli: tadqiqot 2021 yildan 2023 yilgacha Toshkent shahridagi kasalxonaga qo'shni davlatlardan davolanish uchun kelgan nogiron bolalar oqimi tahlil qilindi. Tadqiqotda yoshi, jinsi va asosiy kasallik tashxisi, tibbiy yordamga ehtiyoj omillarni baholab, tibbiy aralashuv turlarini o'rganish uchun statistik vositalar ishlatilgan. Tibbiy turizm kontekstida ushbu o'zgaruvchilarning ahamiyatini tushunish uchun tavsiflovchi va mantiqiy statistik ma'lumotlardan foydalanilgan.

Tadqiqot natijalari: 2021-yil mobaynida qo'shni mamlakatlardan umumiy 20nafar turli tashxisli nogironligi bor bolalar davolanish uchun kelgan bo'lsa, 2022-yilda 79 nafar, 2023-yilda esa bu 110 nafarga yetgan. Ularning jinsi bo'yicha o'g'il bolalar salmog'i qiz bolalarga qaraganda yillar kesimida yuqoriligiga qolgan. 2021-2023 yillar kesimida o'rtacha 37.4% ko'rsatkichni qiz bolalar, 62.5%ni o'g'il bolalar tashkil etgan (1-jadval).

1-jadval

Jinsi bo'yicha yillar kesimida ko'rsatkichlar foiz hisobida

	Jinsi	
	qiz bola	o'g'il bola
2021 yil n-20	40	60
2022 yil n-79	37	63
2023 yil n-110	35,4	64,6

Yosh guruhlari bo'yicha taqsimlash shuni ko'rsatdiki, bemorlarning aksariyati 1 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan, bu umumiy qabul qilinganlarning taxminan 48% ni tashkil qiladi. 5 yoshdan 9 yoshgacha bo'lgan bolalar bemorlarning taxminan 32 foizini, 10 va undan katta yoshdagilar esa qolgan 20 foizini tashkil qiladi. Bu, ehtimol, intensiv erta aralashuvni talab qiladigan yosh bolalar orasida tibbiy turizmning keng tarqalganligini ko'rsatadi.

Kasalxonada qolish muddatiga kelsak, bemorlarning 55 foizi bir hafta ichida davolanib ketgan. 30% kasalxonada 8 kundan 14 kungacha qolgan, ko'pincha bunda murakkabroq yoki multidisipliner davolanishni o'z ichiga olgan. Qolgan 15%, odatda, keng qamrovli reabilitatsiya dasturlarini o'z ichiga olgan holatlar uchun ikki haftadan ko'proq davom etgan.

Umumiy tashxislar xalqaro kasalliklar klassifikatsiyasi (XKK kodlari) bo'yicha 2021-yilga nisbatan eng tez-tez uchraydigan tashxislar quloq va yuzning tug'ma nuqsonlari (Q10-Q18) va qon aylanish tizimining tug'ma nuqsonlari (Q20-Q28) bilan bog'liq bo'lib, ularning har biri 25% holatlarni tashkil qilgan.

2022-yilga nisbatan: Qon aylanish tizimining tug'ma nuqsonlari (Q20-Q28) 29,1% gacha ko'tarilib, o'sha yil uchun eng ko'p murojaat qilingan tashxis hisoblandi. Ovqat hazm qilish tizimining tug'ma nuqsonlari (Q38-Q45) 19% va buyraklar (Q60-Q64) 8,8% sezilarli darajada borligi aniqlandi.

2023-yilga nisbatan esa: Buyrakning tug'ma nuqsonlari (Q60-Q64) bilan kelgan bemorlar soni 21% hisobda sezilarli darajada oshgan, keyingi o'rinda Jinsiy organlarning tug'ma nuqsonlari(Q50-Q56) ko'rsatkichi 19% holatda qayd etilgan (1-rasm).

1-rasm. 2021-2023 yillar kesimida turli tashxisli bemorlar tashrifi foizlarda

Ushbu tahlil shuni ko'rsatadiki, qon aylanish tizimi bilan bog'liq holatlar kabi ba'zi holatlar doimiy ravishda keng tarqalgan bo'lib qolsa-da, boshqa tashxislarda siljishlar bo'lgan, masalan, 2023 yilda buyraklar bilan bog'liq holatlar ko'paygan.

Davolanish uchun kelganlarning 2021-yil 85%, 2022-yil 78.5%, 2023-yilda 92.8% i operatsion davo olish uchun tashrif buyurgan.

Tashrif buyuruvchilarning manzili bo'yicha 2021-yil :Qozog'iston 40%, Qirg'iziston 30% va Tojikiston 30% bemorlar kelgan bo'lsa, 2022-yil bu ko'rsatkichlar bir muncha o'zgargan:

- Qozog'iston 51,9% gacha;
- Tojikiston 26,5 %

- Qirg‘iziston ulushi esa 16,4 foizga tushgan.
- Rossiya (1,2%), Turkmaniston (1,2%) va Afg'onistondan (2,5%) bemorlar kelgan.

2023-yilda: Qozog'istonning ulushi yana 0.8 foizgacha, Tojikiston esa 4.5 foizgacha o'sish tendentsiyasini ko'rsatdi. Qirg‘izistonning ulushi biroz pasayib, 15,4 foizni tashkil etdi. Rossiyada ozgina ishtirok etgan (0,9%) (2-rasm).

2-rasm. Yillar kesimida turli mamlakatlardan tashrif buyuruvchilar ko‘rsatkichi foizlarda ifodalangan

Bu tendentsiyadan bilish mumkinki qo'shni davlatlar, xususan, Qozog'iston va Tojikiston tomonidan Toshkentda tibbiy turizmga bo'lgan ishonch ortib borayotganidan dalolat beradi.

Tashrif buyuruvchilar tomonidan tibbiy xizmat uchun ajratilgan mablag‘ni ko‘radigan bo‘lsak: 2021-yilda umumiy hisobda 14 000\$, 2022-yilda 95 400 \$, 2023-yilda 62 800 \$ miqdorda pul mablag‘i kelib tushgan. Bu ko‘rsatkichlar shifoxonaning mintaqaviy tibbiy turizm bozoridagi mavqeini ortib borayotgan rolini aks ettiradi.

Xulosa: tadqiqot Toshkentning tibbiy turizm makoni sifatidagi roli ortib borayotganini, xususan, qo‘shni mamlakatlardan kelgan nogiron bolalarning ehtiyojlarini qondirayotganini ko‘rsatdi. 2021 yildan 2023 yilgacha kasalxonada bemorlar soni va daromadlari sezilarli darajada oshdi, xususan, bemorlarning asosiy manbalari bo‘lgan Qozog‘iston, Tojikiston va Qirg‘izistondan. Davolanadigan umumiy kasalliklarga qon aylanish tizimi, ovqat hazm qilish tizimi va buyraklarga ta'sir qiluvchi tug'ma nuqsonlar kirdi. 2023-yilda o‘tgan yilga nisbatan daromadlar kamayganiga qaramay, kasalxonada bemorlarning doimiy qabul qilinishi uning ixtisoslashtirilgan reabilitatsiya xizmatlariga barqaror talab mavjudligidan dalolat beradi. Ushbu tendentsiya tibbiy turizm infratuzilmasi va xalqaro pediatriya bemorlariga yordam ko'rsatishning qulayligi, sifati va uzluksizligini ta'minlash uchun qo'llab-quvvatlash tizimlarini yanada rivojlantirish muhimligini ta'kidlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Health-Tourism.com. The rise of medical tourism for pediatric care: Opportunities and challenges for disabled children. Retrieved from [https://www.health-tourism.com] (2022).
2. Medical Tourism Magazine. Social impact of medical tourism and implications for destination countries. Retrieved from [https://www.magazine.medicaltourism.com] (2023).

3. BMJ. Ethical considerations in medical tourism for children with disabilities: Continuity of care and patient safety. *British Medical Journal*. Retrieved from [<https://www.bmj.com>] (2022).
4. Medical Tourism Association. Global healthcare infrastructure and pediatric rehabilitation in medical tourism. Retrieved from [<https://www.medicaltourismassociation.com>] (2023).
5. Lee, C., & Devgan, D. Innovation in medical tourism: Emerging trends in pediatric healthcare. *Journal of Global Health Innovation*, 15(4), 234-243. Retrieved from [<https://www.jghi.com>] (2021).
6. *World Journal of Pediatric Medicine*. Medical tourism for children: Accessibility and quality challenges in cross-border treatments. Retrieved from [<https://www.wjpm.org>] (2023).